

Tibbiyot sohasida mutaxassislar tayyorlashda raqamlashtirish texnologiyalarining o'рни

Shernazarov Asomiddin Ravshanvich

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti.. Davolash ishi fakulteti, 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Raxmanov O.R.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418618>

Kirish: So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalarida chuqur o'rin egallamoqda, tibbiy ta'limda ham bu jarayon sezilarli darajada o'z aksini topmoqda. An'anaviy o'quv usullari bilan bir qatorda interaktiv platformalar, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar, elektron darsliklar kabi zamonaviy vositalar keng joriy etilmoqda.

Materiallar va tadqiqot usullari: Asosiy materiallar sifatida O'zbekiston va Xorijiy mamlakatlardagi tibbiyot oliygohlarida raqamlashtirish bilan bog'liq joriy tajribalar, ilmiy maqolalar xalqaro sog'likni saqlash tashkilotlari, tomonidan chop etilgan malumotlar, shuningdek, Medcram, Osmosis, Kenhub kabi onlayn o'quv platformalarining tahlili asos qilib olindi. An'anaviy va raqamli ta'lim shakllari o'rtasidagi farqlar, zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari, ta'lim jarayonidagi roli va a'siri tahlil qilindi.

Natija va muhokama: Raqamli texnologiyalar ibbiy ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Shu kabi virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar, 3D modellar, video darslar va test tizimlari, talabalarda mustaqil o'rganish, amaliy ko'nikma hosil qilish va vizual tushunchani frivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Muhokama jarayonida raqamli vositalar an'anaviy o'qitish metodlariga nisbatan ko'proq interaktivlik va moslashuvchanlikni taminlashi, ayniqsa pandemiya kabi sharoitlarda ta'lim uzluksizligini saqlab qolish imkonini berishi aniqlandi.

Xulosa: Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni to'g'ri va tizimli joriy etish tibbiy kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiladi. Buning uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilar va talabalar raqamli savodxonligini kuchaytirish zarur. Tibbiy ta'limda raqamlashtirish jarayoni nafaqat o'quvchilarning bilimlarini oshiradi, balki tibbiy xizmat sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.